

MANFAATLAR TO‘QNASHUVI MARKAZIDA XOTIN- QIZLAR MUAMMO VA YECHIMLAR

Xusanova Nigora Qavul qizi

Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazi Ijtimoiy-ma’naviy tadqiqotlar
instituti ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14976511>

***Annotatsiya.** Ilm-fan inqilobi tufayli axborot almashinuvi imkoniyatlari yangi bosqichga ko‘tarildi. Bugun dunyoning mafkuraviy manzarasida yer yuzining aksariyat aholisi mazkur vositalar yordamida dunyoning istalgan nuqtasida sodir bo‘layotgan hodisalardan xabardor bo‘lish imkoniyatiga ega bo‘ldi. Ana shunday aloqa o‘rnatish vositalarining eng qulay usuli ijtimoiy tarmoqlar hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlar esa istagan g‘oyani amaliyotga tatbiq etuvchi makon vazifasini bajaruvchi eng qulay joyga aylanib ulgurdi. G‘oya va mafkuralar ko‘zga ko‘rinmaydi va qo‘l bilan ushlab bo‘lmaydi. Ular yaxshi yo‘lda foydalanilsa taraqqiyotning eng yuqori cho‘qqisiga olib chiqadi, g‘arazli maqsadlarda foylanilishi esa yo‘qlik va zorlikka olib keluvchi qurolga aylanadi. Ana shunday qurolning nishoniga aylanayotgan xotin-qizlar soni ortib borishi va undan himoyalaniş choralari ushbu maqolada yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** xotin-qizlar, inson qalbi va tafakkuri, manfaatlar to‘qnashuvi, g‘oyaviy qarama-qarshiliklar, mafkuraviy kurashlar.*

Jahonda ro‘y berayotgan manfaatlar to‘qnashuvi natijasida e‘tiqodlar o‘rtasidagi ziddiyatlar, g‘oyaviy qarama-qarshiliklar va mafkuraviy kurashlar shiddatli tus olmoqda. Bu yer kurrasida yashovchi har bir inson uchun xavotir uyg‘otadi, lekin eng ko‘p ushbu kurashlarning tuzog‘iga tushayotgan va qurbonga aylanayotganlarning aksariyati ayollar va bolalar ekanligi bizni yanada sergak tortishga undamoqda.

Dunyoning mafkuraviy maydonida sodir bo‘layotgan g‘oyaviy jarayonlar, mavjud mafkura shakllari, ularning mohiyati va maqsadlari, olib borayotgan faoliyati o‘zi shundoq ham tahlika ichida yashayotgan insoniyat hayotini tobora murakkablashtirmoqda. O‘ziga xos holatni tasvirlovchi dunyoning mafkuraviy manzarasida ayrim siyosiy kuchlar manfaatlar to‘qnashuvini vujudga keltirmoqda. Bunday vaziyatda esa ko‘rinmas qurol sifatida g‘oya va mafkuralar kurash maydoniga chiqadi. Binobarin, g‘oyaviy, mafkuraviy usullarni qo‘llash har qanday mamlakatning ichki ishlariga aralashishning eng oson yo‘li. Bunday ta’sir o‘tkazish natija berishi uchun mavjud vaziyatni keskinlashtirish choralari ko‘riladi, natija bermasa, kuch ishlatish yo‘li bilan bo‘lsada beqarorlikni yuzaga keltirishga harakat qilinadi. Shu kabi holatlarda ishonuvchan va nozik xilqat vakillari bo‘lgan ayollar mafkuraviy kurashlar jarayonlarining qurboniga aylanayotgani insoniyat jamiyati uchun o‘ta xavotirlidir.

Ta’kidlash joizki, yon atrofimizdagi Afg‘oniston, Iroq, Suriya, Afrika va dunyoning ko‘plab boshqa davlatlarida ayollarning ta’lim jarayoni, mehnat faoliyatiga munosabatlar, huquq va erkinliklariga nisbatan cheklovlarning qattiqligi va shafqatsizligi bilan butun yer yuzining e‘tibor markazidagi muammolardan biriga aylanmoqda. Bu mamlakatda inson, ayniqsa, ayollar huquqlarining poymol qilinishidan tashqari, kambag‘allik va ochlik ham ularning hayotini yanada og‘irlashtirmoqda. Birlashgan millatlar tashkilotining ma’lumotlariga ko‘ra birgina Afg‘oniston aholining 90 foizi insonparvarlik yordamini kutib yashaydi.

Hozirgi vaqtda dunyo mamlakatlari diqqat markaziga aylangan Afg'onistonda ayollarning so'z erkinligi, ta'lim olish, mehnat faoliyati, oila qurish, tibbiy yordam ko'rsatish, davlat tomonidan ijtimoiy himoyaga olinishi huquq va erkinliklari sog'lom fikrli odamning tasavvuriga sig'maydigan darajaga kelgan. Bu masala yuzasidan jahondagi barcha ayollarni huquq va erkinliklarini himoya qiluvchi jamiyat va tashkilotlar birdek muammolarni hal qilishga urinishi yaxshi albatta, ammo bu o'sha yerda istiqomat qiluvchi ayollarning muammolarini hal qilishda qanchalik natija berishi muhim.

O'tgan vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'lgan bir lavha qalblarni qattiq larzaga soldi. “Afg'onistondagi oilalardan biridagi holat. Qizaloqning otasini aytishicha — o'z qizini 1500 yevroga sotishga kelishgani va afsuski, yer qimirlashi natijasida qizchaning oyog'i singani uchun o'zaro “bitimni bekor qilinganidan noroziligi” to'g'risida bergan intervyusi va bir onaxonni bunga sabab sifatida hozirgi ochlik va qashshoqlik natijasi ekanini aytar ekan, “bizda yeyish uchun hech narsa qolmaganda bolalarimizni sotamiz” deya fikrini bildirgan otaning lavhasi tarqagan bor-yo'g'i 1 daqiqa-yu 13 soniyani tashkil etgan mazkur lavhada o'sha yerdagi muhit, xotin-qizlarga bo'layotgan munosabatlarning qay ahvolda ekanligining yaqqol ko'rinib turishi barchani birdek xavotirga solmog'i lozim.

Chunki hali dunyoning nimaligini anglab yetmagan 5 yoshli qizaloqni o'zidan 30-40 yosh katta erkaklarga bo'lg'usi xotin sifatida sotilishi, yer yuzining qaysi hududida bo'lmasin, shafqatsizlikning va tubanlikning eng so'ngi nuqtasiga yetib kelingan degan qat'iy e'tirozlarga sabab bo'lsa 2025-yil 15 yanvar kuni Iroqlik 35 yoshli erkak 9 yoshli qizcha bilan rasmiy bo'lib o'tgan to'y marosimi¹ ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan keskin e'tirozlarga va keng muhokamaga sabab bo'ldi.

Shu o'rinda bu davlatlar tarixiga nazar tashlar ekanmiz, bu davlatlar ham bir paytlar garchi gullab-yashnab ketmagan bo'lsada, ayollar ilm olish, hunar o'rganish huquqiga, qiz, ayol va nihoyat ona sifatida e'zozga ega bo'lganlar. mafkuraviy kurashlarning uzluksiz davom etishi, “demokratiya”ni olib kirish niqobi ostidagi tashqi kuchlarning mamlakat ichki siyosiy-ijtimoiy ishlariga aralashishi oqibatidagi qirg'in-barot urushlarni vujudga keltirgan bo'lsa, bir mamlakatning chiqib ketib o'rniga boshqasining kirib kelishi esa mamlakatni xonavayron holatga olib keldi. Ana shunday noxolis aralashuvlar natijasida, mamlakatning ichki mafkuraviy tizimi yo'q qilinib, turli xil vayronkor g'oyalarni kirib kelishiga zamin hozirlagan bo'lsa, ta'lim sohasidagi cheklovlar, diniy bilimlarning yetishmasligi esa jamiyatni qoloqlik sari boshlaganini ko'rish va anglash qiyin emas.

Ming afsuslar bo'lsinki “Insonparvarlik yordami” niqobi ostidagi tahdidlar bugungi kunda aksariyat tinclik va xavfsizlik jihatdan xavotirga solmoqda. Bunga o'xshash tahdidlardan maqsad bitta **“inson qalbi va ongi” uchun egalik qilish aslida**. Agar shu ko'zlangan maqsadga erishilsa, jamiyatning zamonaviy manqurlari dunyoga kelishiga zamin yaratilgan bo'ladi. Binobarin, yer yuzining juda ko'p mamlakatlarida keltirib chiqarilgan iqtisodiy inqirozlar natijasida ochlik va beqarorlik yuzaga kelayotgani bugunning ayni haqiqati. Bu ahvoldan chiqib ketish uchun xoh erkak bo'lsin xoh ayol turli yo'llarni izlab topishga harakat qilishadi.

Ammo, aksariyat hollarda biz yuqorida aytgan vaziyatlarga xotin-qizlarning turli xil tajovuzlarga uchrash holatlari ko'proq kuzatilmoqda. Shu jumladan, o'ziga munosib turmush izlagan ayollar XXI asrning jiddiy muammolaridan biri bo'lgan odam savdosi qurboniga aylanmoqdalar. Axborot almashinuvining kuchayishi odam savdosi bilan shug'ullanadigan

¹ Repost.Uzbekistan axborot portali//Iroqda 35 yoshli erkak 9 yoshli qizga uylandi//
<https://www.instagram.com/repost.uzbekistan/reel/DE109zzsf8c/>

jinoyatchi guruhlarga o‘z qabih niyatlarini amalga oshirishga imkon yaratib bermoqda. Xalqaro mehnat tashkilotining hisob kitoblariga ko‘ra butun dunyoda 21 million kishi majburiy mehnatning jabrlanuvchilari hisoblanadi. Shu ma‘noda, dunyodagi deyarli barcha mamlakatlar odam savdosidan jabrlanishadi. Birlashgan millatlar tashkilotining ma‘lumotlariga ko‘ra, odam savdosi qurbonlarining 71 foizini ayollar va bolalar tashkil etishi o‘ta ayanchli holat.

Asrimizning jirkanch illatlaridan biri bo‘lgan odam savdosining oldini olish va unga qarshi kurashish borasida mamlakatimizda ham bir qancha ishlar yo‘lga qo‘yilgan. Jumladan, odam savdosi transmilliy, ya‘ni hudud va chegara tanlamaydigan jinoyat ekanligi hisobga olinib, davlatimiz 2003-yil 12-dekabrda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan “Odam savdosi va fohishalikning uchinchi shaxslar tomonidan ishlatilishiga qarshi kurash to‘g‘risida”gi Konvensiyaga qo‘shildi. BMT Bosh Assambleyasining 2000-yil 15-noyabrdagi rezolyusiyasi bilan qabul qilingan “Transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash to‘g‘risida”gi Konvensiya, shuningdek, odam savdosi, ayniqsa, ayollar va bolalarni sotishning oldini olish, unga chek qo‘yish va buning uchun jazolash to‘g‘risidagi qo‘shimcha protokol ham ratifikatsiya qilindi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining 2008-yil 17-aprelda qabul qilingan “Odam savdosiga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi qonunni yanada takomillashtirish va hozirgi zamon talablariga moslashtirish maqsadida 2020-yil 17-avgustda yangi tahriri qabul qilindi. [1]

“Ijtimoiy fikr” Respublika jamoatchilik fikrini o‘rganish markazi tomonidan mamlakatimiz aholisi o‘rtasida undan xabardorlik va munosabatini o‘rganish maqsadida so‘rov o‘tkazildi. Natijalarga ko‘ra, odam savdosidan ko‘pincha sodda va ishonuvchan, o‘zganing ta‘siriga tez beriluvchan va vaziyatni tanqidiy baholashga qodir bo‘lmagan 18-25 yoshlardagi yigit-qizlar jabrlanishi haqida xulosa berilgan. [2]

Ta‘kidlash lozimki, Pandemiya davridan so‘ng hisob kitoblarga ko‘ra 178 ta davlatda ayollarning iqtisodiy qiyinchiliklarga uchragani to‘g‘risida BMT Bosh kotibi A.Guttirish bayonotida ta‘kidlab o‘tdi. Aynan shu qiyinchiliklardan azob chekayotgan ayollar tomonidan turli xil yo‘llar orqali chiqib ketish holatlari kuzatilgan. Ularda ko‘pincha yollanma ishchi, donor, chet elga turmushga chiqish va boshqa ko‘plab maqsadlarda ushbu tanglikdan chiqishga urinishlar kuzatilgan. Ayollarning qonuniy asoslarsiz yollanma ishchi sifatida boshqa mamlakatlarga ketishi va ularning odam savdosi bilan shug‘ullanuvchi shaxslarning qo‘liga tushib qolish holatlari ko‘proq kuzatiladi. Pandemiya davrida odam savdosidan aziyat chekish darajasi 124 mln rekord darajagacha chiqdi va ularning aksariyat qismini ayollar tashkil etadi. Bu ishlar asosan, internet tarmoqlari orqali amalga oshirilgan.[3]

Biz yuqorida ta‘kidlab o‘tgan muammolarni mujassam etgan “Baron-2” filmida odam savdosi bilan bog‘liq voqealar aks ettirilgan. Bu filmida ijtimoiy tarmoq orqali yosh qiz bir yigit bilan tanishadi va unga ko‘ngil qo‘yadi. Yigit qizni o‘z yurtiga chaqiradi va qiz ketadi. Voqealar rivojida esa undan tashqari juda ko‘plab qizlar ham shu yigit bilan tanishgan bo‘ladi va u bilan uchrashuvga ketayotganini ko‘rishimiz mumkin. Kino davomida esa qizlar aldanganini tushunib yetadi va boshqa turli xil maqsadlarga safarbar etiladi va hayoti fojiali yakun topadi. Albatta, buni shunchaki bir kino deyish mumkin. Ammo, shu kabi vaziyatga tushayotgan xotin-qizlar bugungi kunda juda ko‘p. Demak, bu filmidagi g‘oyalar g‘arazli maqsadlarni amalga oshirishda ayollar va bolalarning qurbon qilinayotganini anglashga xizmat qiladi.

Biroq hozirgi vaqtda OAVda namoyish etilayotgan kin ova filmlar tahlilini olib bordik. Tahlillarga ko‘ra “Kelin, Bloger kel, Qaynona kelin, O‘g‘ri kelin, Noshukur kelin, Bir kunlik kelin, Chilim chekkan kelenchak, Dovdir kelin, Yolg‘onchi kelin, vaysaqi kelin, Uddaburon kelin, Sayohatchi qaynona kelin, Esipast kelin, Nafsi buzuq kelin, Erkakshoda kelin, Erkatoy

kelin, O‘yinqaroq kelin, Ayyor kelin, Erkatoy kelin, Bokschi kelin, Zolim kelin, Diplomsiz kelin, Cho‘loq kelin, Toparmon kelin, Qo‘shning kelini, Otadan o‘g‘ilni ayirgan kelin, Befarosat kelin, Mahrğa gelik so‘ragan kelin, Tuxumniyam eplab qovura olmaydigan oliy ma‘lumotli kelin, Cho‘rilikka olingan kelin, Shantaj kelin, Yangi kelgan kelin, Zo‘ravonlikka uchragan kelin, Kelinga atalgan xayitlik, Uy qamog‘ida o‘tirgan kelin, Qishloqi qizni kelin qilmayman, Xolamga kelin bo‘lmayman, Kelin qizingdek bo‘lolmaydi, Kelinini quldek ko‘radigan qaynona, Soqov kelin, Kelinim bizni aldab yurgan ekan, Firibgar qaynona kelin, Urushqoq qaynona kelin, O‘rin almashgan qaynona kelin, Lanatlangan oila kelini, Dugonamga kelin bo‘ldim, Kelin chidaydimi, Narkoman kelin, To‘yda tarsaki yegan kelin, Bokira chiqmagan kelin, Zinoni kasb qilgan kelin, Chimildiqdan quvilgan kelin, Qaynonasiga tuxmat qilgan kelin, Qaynotasini urgan kelin” kabi o‘zbek kelinlari haqida film va telinavillalar bo‘lsa, “Rashkchi qaynona, Qaynonalar qaynonasi, Kuyovidan qarz olgan qaynona, G‘iybatchi qaynona, Kelinini oyligini olib qaynona, Kelinini oyligini olib qo‘yadigan qaynona, So‘qir qaynona, Kelinini sarposiga ko‘z tikkan qaynona, Xasis qaynona, Mehribon qaynona, Sarson qaynonamdan noroziman, Firibgar qaynona kelin, Qizg‘anchiq qaynona, Keliniga kun bermaydigan qaynona, Urushqoq qaynona kelin, Super qaynona, Xotirasini yo‘qotgan qaynona, Ochko‘z qaynona, O‘rni almashgan qaynona kelin, Ayirmachi qaynona, Sayohatchi qaynona, Sodda qaynonam, Qaynonamning qing‘ir ishi, Zolim qaynona, Aldangan qaynona, Kelinini o‘ldirib qo‘ygan qaynona, Sanatkorni xo‘rlagan qaynona, Aktirisa qaynonam, Ziqna qaynonam, Irimchi qaynona, Janjalkash qaynona, Qaynonamning zug‘umlaridan dod, Esi past qaynona, Kelinini quldek zulm begran qaynona, Kundosh qaynona, Oflayn qaynona va boshqa qaynona va kelinlar haqida kino telinavellalar estofetasi ketmoqda.

Dunyo tizginini hech kimga bermay kelayotgan AQSH esa g‘oya va mafkura aql markazlari yordamida *yer yuzini Amerika qutqarishi haqidagi g‘oya va mafkuralar bilan sug‘orilgan kino-film*lar bilan peshqadamlik qilsa Xitoy esa Buyuk Xitoy madaniyati va tarixi targ‘ibotiga oid kino va filmlar bilan dunyo sahnida yetakchilikni hech kimga bermayapti. Ijtimoiy tarmoqlarda esa chalasavod blogerlar tomonidan bachkana relslarlar orqali “**red flag**” g‘oyalarini ilgari surgan kontentlar soni kun sayin emas lahza sayin ortib bormoqda.

Qo‘shni mamlakatlarimizda milliy tarixiy tiklanish va davlat tili qadr qimmatini oshirish bo‘yicha bloger va tarmoq foydalanuvchilari tomonidan millat imidjini targ‘iboti faol davom etmoqda.

Sir emaski, hozirda axborot texnologiyasi vositalari globalizatsiya jarayonida katta rol o‘ynaydi. Yer yuzining aksariyat aholisi mazkur vositalar yordamida dunyoning istalgan nuqtasida sodir bo‘layotgan hodisalardan xabardor bo‘lish imkoniyatiga ega bo‘ldi. Ana shunday aloqa o‘rnatish vositalarining eng qulay usuli ijtimoiy tarmoqlar hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlar esa istagan g‘oyani amaliyotga tatbiq etuvchi makon vazifasini bajaruvchi eng qulay joyga aylanib ulgurdi. Biz bilamizki g‘oya va mafkuralar ko‘zga ko‘rinmaydi va qo‘l bilan ushlab bo‘lmaydi. Ular yaxshi yo‘lda foydalanilsa taraqqiyotning eng yuqori cho‘qqisiga olib chiqadi, g‘arazli maqsadlarda foylanilishi esa yo‘qlik va zorlikka olib keluvchi qurolga aylanadi.

Ana shunday buzg‘unchi g‘oyalardan yana biri bugungi kunda keng tarqalib ulgurgan va barchani o‘zining domiga tortgan “Ommaviy madaniyat” unsurlari juda tezlik bilan o‘zining qiyofasini o‘zgartirib bormoqda. Dastavval u millat va elatlarning tili dini, milliy o‘zligi, milliy qadriyatlariga ta’sir o‘tkazgan bo‘lsa endi tarixiy haqiqatni yo‘q qilish uchun harakat boshlangan. Shu o‘rinda Amerikalik olim P.Byukenenning – “armiya va politsiya orqali emas, ommaviy madaniyat inkvizitorlari yordamida jahonga singdirilayotgan “yumshoq tiraniya” ga

aylangan” deya bergan ta’rifi ayni haqiqatga aylanmoqda. Darhaqiqat, bugungi kunda OAV, televediniye, radio, ijtimoiy tarmoqlar orqali tinimsiz uzatilayotgan g’oyalardan tashqari kundalik hayotimizda foydalanayotgan har bir buyum, oziq-ovqat, kiyim-kechak va bolalarimiz sevib o’ynaydigan o’yinchoqlarda ham biror bir g’oya yashiringanini ko’rish, anglash u qadar mushkul emas.

Yana bir holat, bugungi kunda yosh qizlarimiz o’rtasida “virus”dek keng avj olayotgan “chet ellik odamga turmushga chiqish” g’oyasi aksariyat qizlarimizning borgan sari ongini egallab bormoqda. Yosh qizlarning oq ot mingan shahzodasi olis mamlakatlarda uni kutib turgani to’g’risidagi hayollar orqali aksariyat qizlarimiz diniy guruhlar, odam savdosi va odam a’zolari bilan shug’ullanuvchi kishilarning qurboniga aylanish holatlari ham kuzatilib turibdi. Ayni paytda bu holatlar oz-oz uchrab tursada, borgan sari ko’rsatgichlar ortib boraveradi.

“Daryo.uz” sayti orqali berilgan xabarda shunday deyiladi: “So’nggi paytlarda o’zbek qizlarining chet el fuqarolariga turmushga chiqayotgani haqida ko’p eshityapmiz. Statistika ma’lumotlarga qaraganda 2021-yilning yanvar-iyul oylarida 1272 nafar o’zbek qizning xorijliklar bilan nikohi qayd etilgan. Kuyovlarning eng ko’pi Rossiya, Turkiya, Janubiy Koreya, AQSh davlatlaridan bo’lgan.” [4]

Bu 2021-yil holati bo’yicha ma’lumot bo’lib, hozirgi kunda O’zbekistonda xorijga turmushga berishga tayyorlovchi markazlar faoliyat yuritadi. Ushbu markazlar esa yosh qizlarimiz bilan gavjumligi bugungi kundagi mafkuraviy poligonlarning mehnatining mahsulidir. Markazlar tomonidan turmush qurish bitimi tuzilgan qizlar omadi kelsa insofi bor inson bilan oila quradi. Agar omadi kelmasa tazyiq va qiynoqlarda hayot kechirishga majbur bo’ladi, kamdan-kam holatlarda esa ular elchixonalarga murojaat qilishga erishadi. Ayrimlarining hayoti esa “Baron-2” filmi qahramonlariniki singari yakun topadi.

Siz aytishingiz mumkin yuqoridagi holatlarga kim aybdor deb, aybdorni izlashdan ko’ra, uning oldin olish choralari ishlab chiqishni yo’lga qo’ysak, ayol va qizlarimizning mafkuraviy kurashlarning qurboni bo’lish kabi holatlardan saqlab qolgan bo’lar edik. Buni esa o’z navbatida ta’lim islohotlarisiz amalga oshirib bo’lmaydi. Hammamizga tanish bo’lgan va bir marotaba bo’lsa ham mutola qilingan adib Abdulla Qodiriyning “Mehrobdan chayon” asarida Nigor oyimning to’ng’ich qizi 17 yoshli Ra’noning ta’limi to’g’risida shunday yozilgan, “Ra’no Nigor oyimning to’ng’uchi, bu yil o’n yetti yoshni to’lduradir. Savodni otasidan o’qub, o’n to’rt 20 yoshida ibtidoiy maktab pro’g’ramida bo’lg’an barcha darslarni bitirgan, masalan: diniy qismdan – “Haftiya”, “Qur’on”, “Chahor kitob”, “So’fi Olloyor”, “Maslaki muttaqin”, adabiyotdan – Navoiyning barcha asarlari, devoni Fuzuliy ma’a, Layli Majnun; Amiriy, Fazliy va shulardek chig’atoy-o’zbek katta shoirlarining asarlari; forsiydan – Xoja Hofiz Sheroziy va Mirzo Bedil, xusni xat, insho va boshqalar. Bu kunlarda bo’lsa bir tomondan qizlarga saboq berib onasiga ko’maklashsa, ikkinchi tarafdin otasidan qofiya (arab nahv va sarfi) hamda Shayxi Sa’diyning “Guliston”idan dars oladir va shuning qatorida o’zi yaxshi ko’rgan chig’atoy-o’zbek shoirlarining badia asarlaridan alohida bir majmua tuzib yuriydir”[5]. Bundan ko’rinib turibdiki, bizning ota-bobolarimiz ham ayol qizlarning ta’lim olishiga alohida e’tibor qaratib, ularning ilmi bo’lishi uchun barcha imkoniyatlarni yaratib bergan.

Shu o’rinda ma’rifatparvar mutafakkirimiz Mahmudxo’ja Behbudiy – “Xotin-qizlarni jamiyatning to’laqonli a’zolari sifatida qabul qilmasdan oila masalasini to’g’ri hal qilmasdan, yosh avlodni to’g’ri yo’ldan tarbiyalamasdan turib, jamiyatni isloh qilish, uni taraqqiyot sari yo’naltirish mumkin emas, oxir-oqibat millat taqdiri uning ayollari va oilasining holatiga bog’liqdir”.

Darhaqiqat, bugun Ma’rifatli jamiyat qurish jarayonida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning zamirida xotin-qizlarni ta’lim olishi va hunar egallashiga doir ko’plab ishlar amalga oshirilayotganini ko’rishimiz mumkin. Davlat rahbari Sh.M.Mirziyoyev mamlakatimiz oldida turgan ustuvor vazifalarni amalga oshirishda, yurtimiz erishgan va dunyo hamjamiyati tan olayotgan marralarni egallash yo’lida butun xalqimiz qatori ayollarning hissasi borligini chuqur minnatdorchilik bilan e’tirof etadi: “Iloji boricha, ayollarimizning dardini, tashvishlarini sevinch yoshiga, g’alaba yoshiga, muvaffaqiyat yoshiga, natija yoshiga aylantirishga hammamiz birgalikda harakat qilamiz. Bitta qiz farzandni o’qitsangiz - butun oilani o’qitgan bo’lasiz deb ota-bobolarimiz bejiz aytishmagan.

Ilm-fan bilan shug’ullanish, ilmiy yangilik yaratish - bu igna bilan quduq qazishga barobar. Men o’zim shu sohadan chiqqanim uchun bu ishning naqadar qiyin va murakkab ekanini yaxshi bilaman. Shuning uchun ham oila tashvishlari va farzand tarbiyasini ilmiy tadqiqot bilan birga olib borayotgan, bu borada amaliy yutuq va natijalarga erishayotgan olim ayollarni shaxsan men chinakam matonat va jasorat sohibalari deb bilaman va yuksak qadrlayman” deya ularga bo’lgan ishonchini izhor etishlarining o’zi kelajak avlodimizning davomchilariga bo’lgan ehtirom deb bilaman. [6]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. X.Kamolov. Odam savdosiga qarshi kurash.O‘zbekiston Ichki ishlar vazirligi. IIV.uz. 4-oktabr 2020. [1]
2. “Ijtimoiy fikr” Respublika jamoatchilik fikrini o’rganish markazi tadqiqotlari. UzA.uz. 05.08.2022. [2]
3. <https://news.un.org/ru>. [3]
4. <https://daryo.uz> [4]
5. “Abdulla Qodiriy. Mehrobdan chayon. Toshkent: — G’afur G’ulom nashriyoti. 1994. B. 395 [5]
6. <https://www.gazeta.uz/uz/2022/03/07/womens> [6]